

ЕФЕКТИ НА ПРОПАГАНДНИТЕ ПОРАКИ ВРЗ ОДЛУКИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ

ЕЛЕНА БЕБИЌ

ЈОВАНА ЈОНОСКА

Факултет за туризам и угостителство Охрид

Клучни зборови:

пропаганда, потрошувач,
порака, перцепција,
сублиминални пораки

DOI:

10.5281/zenodo.10378969

Open access under licence:
Creative Common
Attribution International 4.0

Published by
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid

ISBN: 978-608-4676-39-3

АПСТРАКТ

Во трудот се анализираат некои од основните ефекти кои пропагандните пораки ги остваруваат врз одлуките за купување. Овие пораки можат да бидат пораки кои потрошувачот селективно одбира да ги препознава и процесира или пак пораки и сублиминални дразби на кои се навикнува. Она што го привлекува вниманието на потрошувачот е релевантноста на пораката и мотивацијата на потрошувачот.

Емоциите се тесно поврзани со мотивацијата на човекот и често влијаат врз причината за мотивација кај одредена личност која има потреба од некој производ или услуга. Емоциите исто така влијаат врз процесот на донесување на одлуки. Доколку кај потрошувачот се задоволи одредена потреба тоа ќе предизвика позитивни емоции, но исто така доколку не е задоволена одредена потреба, тоа предизвикува негативни емоции.

Со самото тоа што процесот на донесување на одлуки е тесно поврзан со емоционалната состојба на потрошувачот, се доведува во прашање и етичкото однесување на промотерите и етичкиот кодекс кој се следи или не се следи соодветно. Промотерите треба да даваат точни и транспарентни информации. Исто така не треба да се користат манипулативни техники како што се сугестивни пораки за да се придобијат потрошувачите, но исто така треба да внимаваат на начинот на кој ракуваат со личните податоци на своите потрошувачи. Бидејќи често промотерите чуваат голем број на лични податоци, тие треба да внимаваат при нивното користење и не смее да ги злоупотребуваат без претходна согласност на потрошувачот.

ВОВЕД

Што претставува потрошувачот? Потрошувачот не е само лице кое стекнува или користи еден производ или услуга. Потрошувачот не е само лице кое „конзумира“ одреден производ или услуга. Од аспект на маркетинг и пропаганда потрошувачот пред се претставува лице кое има одреден проблем, а ние му нудиме соодветно решение за тој проблем. Со самата појава на одреден „проблем“, кај потрошувачот се јавуваат емоциите и потребите за да се реагира на таа ситуација, односно да се најде решение. Со самиот овој факт, тој автоматски станува подложен на одредени перцепции и дразби од страна на разните пропагандни пораки. Светот во кој живееме е многу детерминиран од политиката која влијае на нашиот начин на живеење, не само во материјалистичка смисла, туку во голем степен го одредува и нашето размислување, одлучување и следствено на тоа постапување (Sirковиќ, 2020). Тоа важи во сите аспекти на живеење, па секако и во однесувањето на пазарот и донесување на одлуки за купување.

Почетоците на психологијата на потрошувачот датираат од втората половина на 19-от век во Германија во лабораторијата на Вилхелм Вунд, во Лајпциг во 1879 година. Манстерберг, еден од неговите ученици подоцна станува првиот важен глас во промоцијата на применетата психологија и тој прв се занимава со психолошките состојби во техничката цивилизација во бизнисот, трговијата и индустријата. Во принцип, потрошувач е секој кој е вклучен во стекнувањето и користење на производи и услуги достапни на пазарот. Нашата употреба на терминот потрошувач исто така оди подалеку од неговото буквално значење - лица кои „консумираат“. Се разбира, некои производи се консумираат, како што се прехранбените производи, но други производите не се „трошат“ ,т.е. не се искористуваат, како што се апарати за домаќинство или други трајни производи. За овие производи, ние сме корисници наместо потрошувачи. Соодветно ја дефинираме потрошувачката како било каква употреба на производи без разлика дали производите се потрошни или се користат во подолг временски период (Avery, Kozinets, Mittal, Raghbir, & Woodside, 2021).

Потребата не е производ. Производот не е потреба. Потребата може да се дефинира како неудобна човечка состојба. Таа може да биде неудобна во физиолошка смисла (чувство на глад или студ) или во психолошка смисла (чувство на досада или несигурност). Овие потреби се задоволуваат со производи и услуги кои што се промовирани на пазарот. Желбата претставува посакување на потрошувачот за поседување на одреден производ за негово користење или некаква услуга така што ќе ги задоволи некои негови психолошки или физиолошки потреби (Lawrence Erlbaum Associates, 2008). Со цел да се дефинира однесувањето на потрошувачите во овој труд ќе дискутираме за однесувањето на потрошувачите и употребата на пропагандните алатки и техники за влијание на донесувањето на потрошувачите одлуки. Истражувањето во основа ја има неуроекономијата како современ метод за испитување на начинот на донесување на економски одлуки, а целта на истражувањето е теоретски и преку анкетно истражување да се стекнат апликативни

сознанија за начините на кои пропагандните пораки влијаат врз системот на размислување и донесување на одлуки за купување на одредени производи или улуги.

ВНАТРЕШНИ (СУБЈЕКТИВНИ) ФАКТОРИ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ПРОПАГАНДНИТЕ ПОРАКИ

Внатрешните (субјективни) фактори кои имаат ефект врз однесувањето на потрошувачите се состојат од перцепцијата на поединецот, учењето, меморијата, мотивите, личноста, емоциите и ставовите.

Перцепцијата игра голема улога во обработката на информациите од страна на потрошувачите и нивното донесување на одлуки. Процесот на перцепција започнува со изложеноста на потрошувачите и нивното внимание кон маркетинг дразбите и на крај завршува со нивна интерпретација. Овие три фази го сочинуваат процесот на перцепција. Поради субјективната природа на перцепцијата, од огромно значење е пораката што ја пренесува продавачот да биде јасна и директна, со цел да не биде погрешно толкувана од страна на потрошувачот. Степенот на изложеност на поединецот на пропагандните стимули влијае на неговата перцепција и на неговото донесување на одлуки во зависност од тоа дали целта на пропагандата е примарна или селективна. Најраспространета форма на пропаганда претставуваат медиумите. Потрошувачот сам избира на што сака да биде изложен, односно што сака да гледа, слуша и чита. Пример, потрошувачите можат да ја исклучат телеизиската реклама кога не се заинтересирани да ја слушаат или гледаат, со самото тоа тие сами можат селективно да избегнуваат изложеност на рекламирање. Друг фактор што влијае на степенот на изложеноста е адаптацијата. Адаптацијата е степенот на препознатливост што потрошувачите го стекнале со текот на времето кон одредени пропагандни стимули преку нивното времетраење и интензитет. За полесно разбирање на начинот на кој дразбите се перцепираат создадени се неколку Гешталт принципи (Vainikka, 2015): принцип на проксимитет, принцип на довршување на обрасци, принцип на сличност, принцип на преден план и позадина.

- Принципот на проксимитет означува стимули кои се поставени блиску еден до друг, за да се перцепираат како групирани стимули, а не како поединечни.
- Принципот на довршување на обрасци означува кога луѓето накратко гледаат некоја неправилна геометриска фигура, на пример: на триаголникот му недостасува еден агол, тие не успеваат да го забележат тоа бидејќи не го гледаат во детали туку го гледаат како веќе комплетен, го перцепираат како таков поради претходна изложеност на истиот.
- Принципот на сличност означува начинот на кој луѓето групираат предмети поради некои физички сличности. Пример: голем број на брендови го чуваат истото пакување за истите производи, за клиентите да можат да го препознаат дизајнот и да ги поврзат со брендот.

- Принципот на преден план и позадина може да се опише како еден дел од стимулот што се појавува со цел да се истакне како цврст предмет (фигура), при што на остатокот од дразбата се гледа како на помалку истакнат. Кога некој предмет е познат на поединецот, тој лесно препознава која ставка е ударната фигура (преден план), а која е позадината во основата на стимулот.

Потрошувачите се бомбардирани со рекламни стимули, затоа маркетарите стануваат се покреативни со промоцијата на нивните производи, а со цел да придобијат нови потрошувачи. Она што го привлекува вниманието е определено од релевантноста на пораката и мотивацијата на потрошувачот. Од гледна точка на пазарот, визуелното селективно внимание на потрошувачите е одредена област на интерес. Потрошувачите ја скенираат нивната визуелна околина и го фокусираат своето внимание на одреден предмет што го привлекува нивното внимание и не забележуваат други стимули во позадината. Ова е познато како „Визуелно селективно внимание“. Она на што потрошувачот избира да го фокусира своето внимание е под влијание на неговата перцепција, а таа го определува процесот на селекција. Интерпретацијата може да се дефинира како доделување значење на сензациите. Исто така, познато е дека со оглед на својата природа, субјективната интерпретација дозволува психолошки предрасуди. Постојат семантички и психолошки значења на интерпретацијата. Семантичките значења се однесуваат на зборови и фрази, додека психолошките се однесуваат на претходните искуства на личноста.

Мотивацијата, личноста и емоциите се влијателни фактори кои имаат важна улога при обработката на пропагандните пораки, а со тоа и при донесувањето на одлуките за купување. Со цел подобро да се разберат куповните навики на потрошувачите, овие три елементи се важни да се препознаат. Мотивацијата може да се опише како „енергетска сила“ што активира одредени однесувања кои пак обезбедуваат цел и насока за превземање на акција. Мотивацијата е критичен фактор во однесувањето на потрошувачите, а разбирањето на мотивацијата на потрошувачите е од суштинско значење за бизнисите да развијат ефективни маркетинг стратегии. Преку идентификување и привлекување на различните типови на мотивација на потрошувачите, маркетерите можат да креираат пораки кои резонираат со основните потреби и желби на потрошувачите. Понатаму, со разбирање на мотивацијата на потрошувачите, бизнисите можат да развијат производи и услуги кои ги исполнуваат овие потреби и желби, што доведува до зголемена продажба и задоволство на клиентите. Емоциите се тесно поврзани со мотивацијата и личноста која ги креира тие емоции како индивидуало изразување. Емоциите може да се определат како силни, неконтролирани чувства кои имаат ефект врз однесувањето. Доколку потребите на потрошувачот не се задоволени, често доведува до негативни емоции, предизвикувајќи гнев, фрустрација или иритација, меѓутоа доколку се задоволат потребите на потрошувачот, тоа може да доведе до позитивни емоции како среќа, возбуда и задоволство. Етиката игра клучна улога во психологијата на потрошувачите бидејќи се однесува на начинот на кој маркетерите комуницираат со потрошувачите и начинот на кој потрошувачите донесуваат одлуки врз основа на информациите што им се презентирани. Маркетарите имаат одговорност да обезбедат дека нивните

практики се етички и транспарентни и дека не ги манипулираат или лажат потрошувачите. Следуваат неколку етички прашања што се појавуваат во психологијата на потрошувачите:

- **Измама:** Едно од најзначајните етички прашања во психологијата на потрошувачите е измамата. Измамата може да има многу форми, како на пример давање лажни или погрешни тврдења за ефикасноста или безбедноста на производот. Маркетарите имаат одговорност да дадат точни и вистинити информации за нивните производи и не смеат да ги излажат потрошувачите.
- **Манипулација:** Друго етичко прашање во психологијата на потрошувачите е манипулацијата. Маркетарите може да користат различни техники за да влијаат на одлуките на потрошувачите, како што се емоционални апели или сугестивен јазик. Иако не е нужно неетички да се убедат потрошувачите да купат производ, станува неетички кога маркетерите користат манипулативни техники за да поттикнат продажба.
- **Приватност:** Приватноста е уште едно етичко прашање во психологијата на потрошувачите. Маркетарите собираат огромни количини на лични податоци од потрошувачите, како што се нивната историја на прелистување и однесувањето на купувачите. Од суштинско значење е маркетерите да ракуваат со овие податоци одговорно и транспарентно и да не ги злоупотребуваат или споделуваат овие информации без согласност на потрошувачите.

СУБЛИМИНАЛНИ ПОРАКИ И СУБЛИМИНАЛНА ПЕРЦЕПЦИЈА

Сублиминалните пораки се **сигнали кои се наоѓаат под апсолутниот праг на свеста на индивидуата** (Wang, 2016), т.е. сублиминалната перцепција може да се забележи преку два прагови на свеста (лимени/прагови на осет): прво, сублиминална перцепција која не води кон никаква активност - но сепак има промена во прагот од неактивен во извршување на некоја потенцијална акција, и второ - извршување на синаптичка трансмисија², односно создавање на потенцијална акција (Yasir & Aziz, 2018). Тие се сензорни стимули прикачени на некаков медиум, т.е. вид на реклами кои треба да поминат низ човековиот мозок незабележано и несвесно и можат да влијаат позитивно или негативно врз свесното однесување на индивидуите. Поточно, пренесуваат идеја која свесниот ум не може да ја перцепира. Не е можно да се стане свесен за постоењето на сублиминалните дразби дури и ако се бараат поради тоа што, како што претходно беше наведено тие влијаат на потсвеста на луѓето, бидејќи секоја дразба што се наоѓа под апсолутниот праг на свеста на човекот не може да биде

² Неуротрансмисија или процес на пренос на комуникација на еден неврон со друг. Информацијата е пренесена врз аксонот (дел од нервот кој изгледа како конец) во вид на електричен импулс кој е познат како потенцијална акција. Кога оваа потенцијална акција ќе дојде до крајот на аксонот, тогаш ќе биде пренесена врз друг неврон

свесно забележана. Ова значи дека со влијаење на потсвеста, овие дразби се обидуваат од индивидуата на изнудат онаков одговор каков што чинителите на овие пораки сакаат да добијат, т.е. да ги натераат луѓето да прават нешто што не правеле дотогаш. Човековата потсвест е мошне деликатна бидејќи човекот нема никаква контрола врз нејзиното постоење и нештата кои се наоѓаат таму. Таа е скриениот дел од мозокот во кој се “складираат” некои мисли, чувства и идеи за кои човекот не е свесен, но ги изразува во своите соништа и неповрзани акти (Hejase, Farha, Boudiab, & Beyruti, 2013). Постојат податоци дека несвесно перцепираните информации можат да останат во меморијата подолго време. Затоа таа станува “интересна” за манипулирање бидејќи преку неа може да се оствари саканиот ефект т.е. да се запамети некоја порака дури и кога човекот смета дека таа е неважна или кога не сака да ја прими.

Сублиминалните пораки можат да се искористат само ако иницијаторот (маркетерот) успее да покрене некаква свесна цел, мотивација или потреба кај потрошувачот, без тој да го разбере тоа. Според различни истражувања, тие не влијаат врз конгнитивните расудувања, туку се суптилни и повеќе влијаат врз чувствата што еден човек ги има (Yasir & Aziz, 2018). Луѓето не умеат да откријат што всушност влијае врз активностите кои ги преземаат, но и што всушност ги натерало да се однесуваат на одреден начин, па отука тие исто така не умеат да направат разлика помеѓу дразби кои се критични за нив и оние кои не се. Ваквата нивна “состојба” ги прави склони кон различни надворешни манипулации и влијанија. Слично како и со чувствата, се смета дека не може да се влијае луѓето да се стекнат со некои нови цели и потреби кои дотогаш ги немале, но може да се интензивираат некои кои се веќе постоечки за луѓето од целната група - тука некаде оперираат и овие сублиминални пораки.

Слика 1: Пример за сублиминална порака

Па така, сублиминална перцепција има кога (Hejase, Farha, Boudiab, & Beyruti, 2013):

- Субјектот одговорил на дразбата (стимулот), но запознат со нејзиното постоење т.е бил парцијално свесен за дразбата во претходните случаи;
- Субјектот одговорил на дразби со кои не е запознат;
- Субјектот тврди дека дразбата влијаела врз него, но не знае каква била;
- Субјектот е свесен за дразбата, но негира било каква свест за даден одговор на истата;
- Субјектот е свесен за дразбата и за давање на одговор на истата, но игнорира било какво софпаѓање помеѓу дразбата и одговорот што го дал на истата;
- Субјектот е свесен за одговорот кој го дал на дразбата, но не е свесен за која дразба станува збор.

Ова веќе звучи повеќе како сценарио од книгата 1984, напишана од Џорџ Орвел, па затоа и направило вистински шок во јавноста откако била откриена неговата апликативност (Sirковиќ, 2020). За прв пат биле отворено спомнати во време кога луѓето биле страшно осетливи на секоја тема поврзана со хипноза, манипулација, умствена контрола и сл., па разбирлива била и големата прашина која се кренала околу целата таа проблематика, но и самото чувство на општ страв кое ги обземало луѓето, страв од тоа дека биле изложени на различни влијанија кои не можеле да ги спречат, и дека постојат експерти кои што немилосрдно “чепкаат” по нивниот мозок барајќи начини за да ги натераат да се однесуваат по нивна желба. Винс Пакарт овие експерти ги нарекол мотивациони аналитичари или мотивациони истражувачи кои вршат анализа на однесувањето на луѓето и што ги мотивира за да направат избор и вклучуваат техники кои ја допираат и свеста и потсвеста на индивидуата. Воедно, тие ѝ даваат длабочина на продажбата на идеите и производите, проучуваат како да продадат повеќе од што вистински им треба на луѓето. Пакард алудирал на тоа дека повеќето од американските жени по прво ќе одберат да купат крем за лице отколку сапун кој е два пати поевтин од него, бидејќи кремот бил подобро рекламиран (сапунот ветувал чистота, а кремот убавина) т.е. на одреден начин со својата кампања козметичките компании продавале надеж и убавина, а не хемиски производи.

Првата регистрирана сублиминална порака била уште пред 50-те години, т.е. во 1947 година кога за време на цртан филм со Daffy Duck, при прикажувањето на секвенца со вртчеки знак, американската влада ги храбрела гледачите да купат воени обрзници. Но, пионерот во сублиминалите бил Џејмс Викари, маркетинг истражувач кој се заминавал и со истражувања на однесувањето на купувачите при изложување на различни начини на публицитет. Тој измислил еден интересен експеримент за да ја зголеми продажбата на Кока Кола и пуканки и воедно креирал една полемика која произлегла од зачудувачки високите резултати во продажбата на двата производи (18% зголемена продажба за кока-кола, 57% зголемување на продажбата на пуканки). За време на прикажувањето на филмот “Пикник (1955)” во drive-in киното во Форт Ли, Њу Џерси, Викари вметнал сублиминални пораки “Eat Popcorn”, “Drink Coca-Cola”, користејќи тахистоскоп кој можел да прикаже поголем број на слики за

многу мало време. Пораката се појавила со брзина од 1/30,000 во секунда на екранот и се разбира, никој од гледачите не успеал да ја забележи.

Сублиминалните пораки целат кон потсвеста бидејќи таа е повлијателна во процесот на донесување на било какви одлуки, а тие особено целат кон аудиторните и визуелните сетила на човекот.

- **Визуелни сублиминални пораки** - се правеле различни истражувања околу влијанието на визуелните сублиминални пораки врз однесувањето на индивидуите и врз нивната способност за паметење. Оттука, се докажало дека колку подолго тие биле изложени на ваквите дразби, толку подобро паметеле. Во други истражувања пак, одреден број на испитаници биле изложени на краткотрајни сублиминални пораки кои содржеле геометриски фигури, со главна цел да се предизвикаат сколоности, можност за расудување и препознавање на некои од тие фигури. Овие сублиминални пораки влијаат исто така и врз човековата самодоверба преку користење на позитивни фрази заедно со зборот “јас”. Во друг случај, научници направиле истражување дали визуелните сублиминални пораки ќе можат да им помогнат на испитаниците да ја намалат својата тежина. Со вметнување на реченицата “Мама и јас сме едно” во краткото видео кое испитаниците требало да го гледаат во контролирана средина, по одредено време се докажал позитивен ефект врз нивното однесување - тие работеле кон тоа да ја намалат својата тежина. Причината поради која ваквата фраза направила такви промени кај испитаниците не била позната. Се смета дека овие пораки би можеле да се користат и во програми на одвикнување од цигари, зголемување на самодовербата и сл.
- **Аудитивни сублиминални пораки** - Овие сублиминални пораки е малку потешко да се забележат бидејќи е неопходна специјална опрема за тоа. Постојат голем број на аудио снимки кои се наменети баш за преходно споменатиот проблем со намалување на тежината, зголемување на самодовербата, па дури и зголемување на висината! Но, постоењето на сублиминални пораки во ваквите аудио снимки не е докажано бидејќи не можат да се слушнат, па мора да се користат специјални начини за да се провери дали тоа е така, што остава простор за залажување и измами. Изборот на зборови кои ќе се вметнат во аудио снимките се важни поради потенцијалното влијание што го имаат врз луѓето. Па така, постојат неколку техники на вметнување на сублиминални пораки во аудио снимките и тоа: поставување на сублиминалната порака под прагот на перцепција на индивидуата, кој е најчесто искористуван начин при сите емпириски истражувања; следно е маскирање на сублиминалната порака со музика или звук на шуштење; со сублиминално **миксирање** односно повторување на зборовите околу 9000 пати на многу тивок волумен, правејќи ги скоро невозможно да бидат слушнати од слушателот; и четврт метод е маскирање на пораката со нејзино снимање наназад во 3 различни стилови - **временски структурирани пораки** (снимени наназад и поставени над прагот за

перцепирање), **high pass filter HPI messages** - пораки со филтер за високо преминување (снимени наназад на фреквенција од 15 kHz, на која луѓето не можат да слушаат) и **временски стеснети пораки** (снимени наназад со брзина двојно побрза од оригиналната) (Takahashi, 2008).

Слика 2: Пример за визуелна сублиминална порака

Оттука, може да се каже дека постојат 2 вида на визуелни и 2 вида на аудиторни сублиминални пораки и тоа:

- **Субвизуелни** - Составени од брзи слики кои како блиц светат брзо на екранот и ги снемува;
- **Вградени** - Статични слики кои се умешно сокриени на прв поглед;
- **Субаудитивни** - Пораки снимени на ниска фреквенција и вметнати во друго аудио;
- **Маскирани во позадина** - Пораки кои произлегуваат во аудио фајлот доколку тој се пушти наназад.

Фактот што луѓето сè уште не умеат добро да ја опишат оваа категорија влијаело врз многу случувања во историјата и на одреден начин го изградило мислењето кое и сега го имаме за ова проблематика. Повеќето од личните ставови на индивидуите се само потврдна пристрасност (wikipedia.org)³, накратко доколку се бара постоењето на сублиминалните пораки тие ќе се појавуваат насекаде, дури и каде што ги нема, па не може со целосна сигурност да се направи разлика што е вистинска сублиминална порака, а што е само нечија преголема имагинација. Тука станува проблематично нивното идентификување и можеби скептицистите, оние што не веруваат во нивното постоење ќе ги идентификуваат како ништо друго освен потврдна пристрасност, а

³ Confirmation Bias/ Потврдна пристрасност - тенденција да се бараат, интерпретираат информации на начин на кој се поддржуваат нечији мислења, ставови и верувања. (https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias)

нивното пронаоѓање насекаде, дури и на места каде што сигурно ги нема може да влијае лошо врз човековиот мозок и да создаде параноја, но и да го направи да верува дека секоја компанија сака да му продаде нешто без негова дозвола, па дури и дека повеќето од производите што ги купил биле непотребни. Сублиминалните пораки искористени во рекламите можат да се поделат како:

- Дразби под прагот на свеста (со слабо дејство) - Дразби кои се преслаби за да бидат забележани од публиката (зборови кои како блиц се појавуваат брзо на екранот и ги снемјува, а публиката не ги перцепира);
- Маскирани дразби - скриени во позадина на некоја друга преовладувачка дразба (презентирање на дразбата пред таа да биде проследена со нешто друго како на пример силно светло);
- Недопрени дразби - Презентирани се на начин на кој не ќе може да бидат одделени од нивниот фигуративен контекст (гола фигура скриена во некаква друга слика);
- Дразби кои се фигуративно трансформирани - Слики кои се замаглени или избличени поради што не можат да бидат идентификувани (аудитивните пораки сокриени во некоја песна, снимени наназад).

АНКЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ – ЕКОНОМСКО ПРОПАГАНДНИ ПОРАКИ И ОДЛУКИ ЗА КУПУВАЊЕ

За потребите на овој труд спроведовме анкетно истражување преку интернет (користејќи ја алатката Google Forms) и теренски (преку анкетирање на студентите на ФТУ и случајни минувачи). Вкупно беа анкетираани 230 испитаници.

Табела 1: Анкетен прашалник

Анкетен прашалник
<p>1/. Означете ја ја вашата возрастна група</p> <p>а/. 18-25 б/. 26-35 в/. 36-45 г/. 46-55 д/. 56-65 ѓ/. 65+</p> <p>2/. Колку време во просек Ви треба за да донесете одлука за купување?</p> <p>а/. 15 мин б/. 30 мин – 1 час в/. 1 час – 3 часа г/. 3 часа – 6 часа д/. 1 ден ѓ/. повеќе дена</p> <p>3/. Колку често донесувате импулсивни одлуки за купување?</p> <p>а/. никогаш б/. многу ретко в/. од време на време г/. често д/. секогаш</p>

4/. Дали Ви е познат поимот сублиминални пораки?

- а/. не
- б/. делумно
- в/. да

5/. Дали можете да се сетите на некој пример на сублиминална порака?

- а/. не
- б/. делумно, но не прецизно
- в/. да

6/. Кој од наведените фактори е пресуден за Вас при донесувањето на одлука за купување?

- а/. брендот
- б/. квалитетот
- в/. цената
- г/. дизајнот
- д/. пакувањето
- е/. достапноста
- ѓ/. фреквенцијата на рекламирање

7/. Што Ви остава најголем впечаток во рекламите?

- а/. логото
- б/. боите
- в/. големината на текстот
- г/. фацијалните експресии на ликовите
- д/. звуци или музика (доколку има)
- ѓ/. вкупниот дизајн на пораката

8/. Кој медиум најчесто го користите?

- а/. печатени весници, списанија, журнари
- б/. радио
- в/. телевизија
- г/. интернет, социјални мрежи

9/. Дали пропагандните пораки Ви помагаат во одлучувањето за купување?

- а/. не
- б/. понекогаш
- в/. зависи како се конципирани
- г/. да

10/. Дали Ви сметаат рекламните пораки на интернет и социјалните мрежи?

- а/. не, интересни ми се
- б/. не, често ме поттикнуваат да купам некои од производите
- в/. понекогаш
- г/. ако пречесто се појавуваат
- д/. да, ги има премногу

При спроведувањето на анкетата беше водено сметка во истата да бидат вклучени лица од различни возрастни групи, со цел да се констатира кај која возрастна група пропагандните пораки имаат најголем ефект врз одлуките за купување. Најголем дал од испитаниците беа на возраст од 18 до 25 години, бидејќи сметаме дека лицата на тие години се најмногу подложни на пропагандни пораки. На прашањето колку време во просек им треба за да донесат одлука за купување 60% одговориле дек им е потребно 15 минути, 25% дека им треба 30 минути до 1 час, додека 15% одговориле дека им требаат повеќе дена. Врз основа на таквите одговори, може да се констатира дека испитаниците можне брзо донесуваат одлуки за купување (85% донесуваат таква одлука за еден час или пократко).

Слика 3: Возрасна структура на испитаниците и време потребно за да се донесе одлука за купување

Следното прашање беше “Колку често донесувате импулсивни одлуки за купување?” Наголем дел од испитаниците, дури половина од нив (50%) одговорија од време на време, 30% често и 20% многу ретко. Односно, повторно сериозно голем дел од испитаната група, т.е. 80% од нив потврдуваат дека често или од време на време купуваат импулсивно. Потребна е дополнителна анализа за да се утврди дали ваквиот голем процент се должи на изложеноста на економско пропагандни пораки или некои други фактори влијаат врз импулсивноста при купувањето. На прашањето „Дали ви е познат поимот сублиминални пораки?“ најголем дел (50%) одговорија негативно, 30% одговорија дека им е познат, додека пак само 20% проценти одговорија дека делумно им е познат. Ова сугерира дека дури на половина од испитаниците воопшто не им е познат поимот сублиминалност, а имајќи ги во предвид и 20% кои мислат дека делумно или отприлика знаат што тоа значи, може да се констатира дека имајќи ја во предвид нашата испитаничка група, дури 70% од нив се сериозно подложни на влијанието на сублиминалните пораки. Голем број на истражувања потврдуваат дека сублиминалните ја губат својата моќ со сознанието за нивното постоење, со што се потврдува нашата констатција.

Слика 4: Импулсивни одлуки за купување и сублиминални пораки

Од испитаниците на кои им беше познат поимот сублиминални пораки на прашањето “Дали можат да се сетат на некој пример на сублиминална порака?” 50% одговориле негативно, 30% одговориле да, а 20% одговориле делумно но не прецизно. Што значи дека дури 70% од испитаниците или не мжат да се сетат воопшто или само делумно имаат претстава за тоа кога и како биле изложени на сублиминална порака. Во однос на факторите кои имаат пресудна улога при донесувањето на одлука за купување (а како одговори беа понудени: брендот, квалитетот, цената, дизајнот, пакувањето, достапноста и фреквенцијата на рекламирање), најголем дел од 70% од испитаниците одговориле дека тоа е цената. За 15% пресудни фактори се дизајнот и квалитетот, а останатите 15% се одлучиле за некој од другите наведени фактори.

Слика 5: Пример на сублиминални пораки и фактори за донесување на одлука за купување

На прашањето “Што Ви остава најмногу впечаток во рекламите?” меѓу понудените одговори: логото, боите, големината на текстот, фацијалните експресији на ликовите, звуците или музиката (доколку има) и вкупниот дизајн на пораката, најголем дел одговориле дека тоа е вкупниот дизајн на пораката. Очигледно, испитаниците не направиле јасна дистинкција на одделните компоненти на пораката и го следеле вкупниот впечаток кој пораката го остава врз нив. Сепак, значителен дел од испитаниците се изјаснаа дека боите кои се користени имаат силна импресија врз нивниот впечаток. Токму тоа е и работа на специјалистите кои ја дизајнираат пораката и која треба да остави севкупен впечаток на привлекување и посакување на производот/услугата која се нуди. Во однос на медиумите преку кои се пренесува пораката, очекувано најчесто користен медиум од страна на испитаниците е интернетот и социјалните мрежи. Останатите медиуми (печатени весници, списанија, журнари, радио и телевизија) секако дека пренесуваат економско пропагандни пораки, но забележително се намалува нивното влијание врз публиката која ги следи.

Слика 6: Дизајн на пораката и медиуми преку кои се пренесува

На прашањето “Дали пропагандните пораки Ви помагаат во одлучувањето за купување?” 60% од испитаниците одговориле дека понекогаш им помагаат, а по 20% се изјаснале со не и зависно од тоа како се конципирани. Но, иако пропагандните пораки очигледно имаат ефект врз одлуките за купување, тие можат да предизвикаат и спротивна реакција кај публиката, особено ако пречесно се повторуваат. Тоа се потврдува и преку прашањето кое беше вклучено во анкетниот прашалник “Дали Ви сметаат рекламните пораки на интернет и социјалните мрежи?”, на кое потврдно одговориле дури 80% од учесниците во анкетата, додека 20% се изјаснале дека таквите рекламни пораки понекогаш им сметаат.

Слика 7: Дали рекламните пораки помагаат во одлуките за купување или сметаат

Анкетното истражување кое го спроведовме донесе некои интересни заклучоци, некои од нив беа сосема очекувани, но голем дел од поставените прашања оставаат простор за дополнително и подетализирано анализирање.

ЗАКЛУЧОК

Психологијата на потрошувачите е важно поле на студии за бизнисите и маркетерите веќе неколку децении наназад, а нејзината важност се очекува да продолжи и во иднина. Со напредокот во технологијата и промените во однесувањето на потрошувачите, психологијата на потрошувачите ќе игра клучна улога во обликувањето на иднината на маркетингот и бизнисот. Една од клучните области каде психологијата на потрошувачите најверојатно ќе има влијание е употребата на технологија и дигитални медиуми. Бидејќи повеќе потрошувачи се потпираат на дигитални канали за да купуваат и да комуницираат со брендovите, од суштинско значење ќе биде разбирањето како тие обработуваат информации и донесуваат одлуки во овие контексти. Ова може да вклучува употреба на персонализирани пораки и таргетирање искуства со виртуелна и проширена реалност и нови форми на дигитално рекламирање. Друга област каде што се очекува психологијата на потрошувачите да биде значајна е развојот на одржливи и општествено одговорни деловни практики. Потрошувачите стануваат сè позагрижени за влијанието на нивните набавки врз животната средина и општеството, а компаниите кои можат да ја покажат својата посветеност на одржливоста и етичките деловни практики веројатно ќе добијат конкурентска предност. Психологијата на потрошувачите може да им помогне на бизнисите да разберат како потрошувачите донесуваат одлуки за етички и одржливи производи и да развијат маркетинг стратегии кои се привлечни за овие вредности. Улогата на емоциите во однесувањето на потрошувачите, исто така, веројатно ќе продолжи да биде важна. Како што потрошувачите стануваат поинформирани, нивните емоционални одговори на производите и брендovите ќе бидат критичен фактор во нивното одлучување. Маркетарите ќе треба да развијат стратегии кои не само што ги привлекуваат рационалните потреби на потрошувачите, туку и нивните емоционални желби и аспирации. Конечно, како што глобализацијата продолжува да се забрзува, психологијата на потрошувачите ќе игра клучна улога во помагањето на бизнисите да ги разберат разликите во однесувањето и преференциите на потрошувачите во различни култури и региони. Приспособувањето на маркетинг стратегиите на различни културни контексти ќе биде од суштинско значење за бизнисите да успеат на глобалниот пазар. Како заклучок, психологијата на потрошувачите ќе продолжи да биде важно поле на студии во иднината на маркетингот и бизнисот. Како што технологијата, одржливоста, емоциите и глобализацијата продолжуваат да го обликуваат однесувањето на потрошувачите, бизнисите кои можат ефективно да ги применат принципите и концептите на психологијата на потрошувачите ќе бидат подобро позиционирани за да успеат на пазарот. Живееме во потрошувачко општество, каде што скоро сè се врти околу односот помеѓу понудата и побарувачката на пазарот. Човекот постојано има потреба од нешто, па парите кои ги заработува најчесто ги троши задоволувајќи ја таа потреба. Тој одбира врз основа на големиот асортиман кој му е понуден и носи автентична одлука. Нормално, таа одлука е базирана врз основа на неговите лични сфаќања и мислења, но прашањето е колкав процент од таа одлука е навистина автентична? Дали тие сфаќања се лично негови или под влијание на околината или пропагандните пораки на кои е изложен, полка се трансформирале во нешто друго? Секој во секое време сака да ни продаде

нешто, па дури и ние самите, доколку се најдеме на страната на понудата, би влијаеле на одреден начин врз околината со цел да оствариме профит, да го зголемиме нашиот бренд и да воспоставиме некакво водство на пазарот - такви се правилата и веројатно такви ќе бидат. Живеејќи во свет каде што скоро и да нема изуми кои не се “инспирирани” од некои веќе постоечки, слободно може да се каже дека човекот мора да пронајде начин за да се прилагоди кон сè поголемата експанзивност на глобалниот пазар и да ги привлече индивидуите да гравитираат кон неговиот производ, а не кон некој супститут.

Не може експлицитно да се прочита нечиј мозок, но затоа постојат многу истражувања, анкети, набљудувања и сл. кои им овозможуваат на производителите приближно да откријат што ги интересира и што ќе ги интересира нивните клиенти. Не е нова практиката да се користат психолози за време на изработката на рекламите и промовирањето на производите/услугите - тие луѓе веќе подолго време се занимаваат со проучувањето на човековиот мозок и нивната помош при подготвувањето за економската пропаганда скоро и да гарантира некаков успех. Ние сме постојано изложени на најразлични реклами, особено со зависноста од интернетот, стануваме сведоци на нечија рекламна кампања која ни го одвлекла вниманието и нè натерала да помислиме дека токму тој производ ни треба и мора да го купиме. Сето тоа, се разбира е свесно, ние сме свесни за она што ни се “сервира” и одбираме пак свесно, дали ќе го прифатиме или не. Но постојат и такви видови на рекламирање кои си “играат” со потсвеста на човекот.

БИБЛИОГРАФИЈА

Avery, J., Kozinets, R. V., Mittal, B., Raghubir, P., & Woodside, A. G. (2021). *Consumer Behavior - Consumer Psychology, How Humans Think, Feel, and Act in the Marketplace* (5 изд., Томови ISBN-13: 978-1-7359839-0-5). Cincinnati: Open Mentis Publishing Company, OpenMentis.COM. Преземено Април 2023 од https://mycbook.com/MYCBBOOK_5e_SAMPLER_2021.pdf?fbclid=IwAR15sB Tb1zPov6wilJ6htTVkjDevDcDOR6fmGzp6i0ck5nv7cT25C6Wb8HA

Hejase, H. H., Farha, G., Boudiab, R., & Beyruti, N. (2013). *Subliminal Marketing: An exploratory research in Lebanon*. Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism. Преземено Април 2023

Lawrence Erlbaum Associates. (2008). *Handbook Of Consumer Psychology* (Marketing and consumer psychology series изд., Томови 13: 978-0-8058-5603-3). (C. P. Haugtvedt, P. M. Herr, & F. R. Kardes, Ур.) New York, London, United States of America: Psychology Press, Taylor & Francis Group, LLC. Преземено Март 2023 од https://carlonschool.umn.edu/sites/carlonschool.umn.edu/files/2020-03/loken%20barsalou%20joiner%20handbook%20of%20cp.pdf?fbclid=IwAR2otcgYqhGBQOSjLn_GjL6SUk9poulADfot3T7AzryjvAhYDvPCZ98mnFE

- Sirković, N. (2020). Literature And Propaganda In George Orwell's Essays. *Interstudia (Revista Centrului Interdisciplinar de Studiu al Formelor Discursive Contemporane Interstud)*(27), 15-23. Преземено Март 2023 од https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1208779?fbclid=IwAR1pBv4jRzN3orToT__NOj-x5rpm-0tnovQR3atBuumL3CfcPJQAYWQCVQ4
- Takahashi, K. (2008). *The effect of subliminal messages and suggestions on memory: Isolating the Placebo Effect*. Florida State University Libraries. Преземено Март 2023
- Vainikka, B. (2015). *Psychological Factors Influencing Consumer Behaviour*. Centria University Of Applied Sciences. Преземено Април 2023 од <https://core.ac.uk/download/pdf/38126112.pdf>
- Wang, L. (2016, Ноември). *Are You Being Manipulated by Subliminal Messages?* Преземено Април 2023 од visme.co: <https://visme.co/blog/subliminal-messages/>
- Yasir, D. A., & Aziz, K. A. (2018). *Does subliminal advertising affect consumer behavior? An explanatory comparative analysis between marketing and non-marketing professionals*. Saudi Arabia: University of Jeddah. Преземено март 2023